

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA PROTOTIP VA KATEGORIYALASHTIRISH

Mo'minova Xulkaroy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8344179>

Annotatsiya Mazkur maqolada insonning bilish faoliyati natijasida xotirada hosil bo'ladigan oldingi tajribaning "iz" lari, ya'ni kategorial tushuncha hamda turli ko'rinishdagi yuqori darajadagi tarkibli tuzilmalarning mantiqiy va lisoniy tizimlari haqidagi ma'lumotlar majmuasining to'planishi bo'lgan kategoriya haqida umumiy ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: kategoriya, tushuncha, muloqot, idrok, stimul, voqelik

Til inson hayotida beqiyos o'ringa ega. Tilsiz insonlar o'zaro muloqot qilish, tushunish, fikr almashish qobiliyatiga ega bo'lishi yoki biron axborotni o'zlashtirib uni kelajak avlodga qoldirishi mushkul masala bo'lardi. Lison o'ta takomil, murakkab, ko'p qirrali, ko'p vazifali, bir paytning o'zida ijtimoiy ham individual, yaratilgan va yaratuvchanlik kuchiga ega bo'lgan, turg'un va harakatdagi, tizimli va notizimli xususiyatli hodisadir.¹

Asosiy qism

Insonning sun'iy intellect bilan muloqot jarayonini amalga oshirishga intilishi lisoniy faoliyat tadbqiqiga butunlay yangicha yondashuvni talab qildi. Huddi shu paytga kelib, an'anaviy uslubda tadqiq qilinayotgan til zamonaviy axborot texnologiyalari amaliyotida yuzaga kelayotgan savollarga javob bera olmasligi ma'lum bo'ldi. Lisonni shu paytgacha filologik nuqtai nazardan tahlil qilib kelayotgan bu fan endilikda bilish, tushunish, tahlil qilish kabi yangi tushunchalar bilan boyidi. Bu narsa uni bir tomondan psixologiya, mantiq, bilish nazariyasi fanlari bilan bog'lab kognitologiya tarkibiga kiritgan bo'lsa, uni o'zini yangi bir soha – kognitiv tilshunoslik bilan boyitdi.

Bilish faoliyatini uzoq vaqt tadqiq qilgan amerikalik psixolog J. Brunerga ko'ra: "Til ham tashqi ta'sirlarni boshqarishga o'rgatuvchi har qanday ta'lim ham turlar va kategoriyalar haqidagi ma'lumotdan boshqa hech narsani yetkazmaydi. Agarda biror bir idrok kategoriyalar tizimiga kiritilmasa, ya'ni ma'lum bir kategoriyadan tashqarida qolsa, u yakka shaxs tajribasining sukunatiga ko'milgan orzudagi marvaridga, qaqnusga aylanadi."²

Tilshunoslikda "kategoriya" tushunchasi juda keng ma'no kasb etadi va unda predmet yoki voqea-hodisalarning eng muhim sifatleri, xususiyatlari va

¹ Shaxriyor Safarov. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006 -4b.

² Брунер. Д. Жз. Онтогенез речевых актов. В кн.: Психолнгвистика. Москва: Прогресс, 1984. –с. 21-49.

munosabatlari aks etadi. Kategoriyalashtirish – murakkab aqliy mental va lisoniy jarayondir. Ushbu jarayon quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

- a) Stimul tanlovi
- b) Ajratish va tasniflash
- c) Nomlash

Kategoriyalarni ajratishning psixologik asoslarini o'rgangan Elleonora Rosh va uning hamkasblarining fikricha kategorial tartiblashuvning xususiyatlari hech qanday tarixiy tasodif yoki erkin tanlov natijasi bo'lmasdan, ma'lum turdagi umumiy psixologik tamoyillar ta'sirida yuzaga keladigan hodisadir.

Ikkinchi bosqichga ko'ra, voqelikni turli belgi xususiyatlarni tasodifiy birikmasi deb qarash noto'g'ri. Voqelikdagi barcha obektlar tartibli strukturaga ega. Shuning uchun ham kam kognitiv harakat sarf qilib, ko'p ma'lumotga ega bo'lishga idrok etilayotgan predmetning bo'lagini aniq aks ettiruvchi kategoriya tizimi orqali erishiladi.

Ma'lum turdagi obyektning bir guruhga kiritishning sababi ular o'rtasida biror o'xshashlikning mavjudligidir. Predmet, narsa-hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik faqatgina bir usul bilan aniqlanmaydi. U ikki ko'rinishda bo'lishi mumkin:

- a) Refleksiv – har qanday obyekt har doim o'ziga o'xshaydi;
- b) Simmetrik – ikkita obyektning o'xshashligidagi davomiylik qatori tartibi o'zgarishidan qat'iy nazar bir hilda saqlanadi.

Tilshunos olim Tverski o'xshashlik munosabatlarining mo'ljalli ekanligini tasniflash uchun sanoqning eng boshida turgan obyektning – “qiyoslash referenti” deb atashni taklif qiladi. Qiyoslash harakati biror bir obyektning referent bilan solishtirishdan iborat. Ammo referent tanlovi oddiy tanlov hisoblanmaydi, u qiyoslashda tayanch nuqtasi bo'lishi uchun qiyoslanayotgan obyektning farq qiluvchi biror bir alohida xususiyatga ega bo'lishi kerak. Qiyoslashda namuna yoki etalon xizmatini o'taydigan referentning farqlovchi xususiyati turli sabab va manbalarga egadir. Bunday sabablardan biri dunyoning, voqelikning tuzilishi bilan bog'liq.

Qiyoslash namunasini tanlash sababi psixologik qonuniyatlarga asoslanishi mumkin. Ushbu psixologik qonuniyatlarning o'zi ham turli-tuman, ularni yagona bir majmuuga to'plash qiyin masala. Rosh va uning shogirdlari o'tkazgan tajribalarida geshtaltpsixologiyada ma'lum bo'lgan “yaxshi” va “yomon” obrazlar tushunchasiga tayandilar.

Prototip kategoriyasi obyektning xususiyatlariga nisbatan ajratiladi. Tajribalar o'tkazgan tadqiqotchilar ba'zan birgina kategoriyaga oidlikni aniqlash va prototip bellgilarni topish uchun obyektning lug'atlarda berilgan tavsifiga

murojaat qilishadi hamda shu asnoda ajratilgan xususiyatlarni qiyoslash uchun asos qilib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сафаров, Ш. Когнитив тилшунослик. — Жиззах: Сангзор, 2006. — 92 б.
2. N.Z.Shayxislamov. Kognitiv tilshunoslik to'g'risida tushuncha va uning universal tabiati//Scientific progress, 2021.
3. Асколдов С.А. Концепт и слово. // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология.
4. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. – Минск:ТетраСистемс, 2008. –Б.50.
5. Хаустова В. Е.,Зинченко В. А. Развитие когнитологии как научного направления и использование его при решении социально экономических задач//<https://www.researchgate.net/publication/338607312>, 2009.
6. Internet materiallari

